

MUROJAAT BIRLIKLARINING ASIMMETRIK MUNOSABATLARGA KO'RA TASNIFI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161909>

PhD Sh.Q.Shamsiyeva

TDSHU xitoyshunoslik oliy maktabi dotsenti,

Shohistaxon81@mail.ru

Annotatsiya: Murojaat birliklaridan nutqda tinglovchi e'tiborini tortish, xitob qilish, undash kabi maqsadlarda foydalaniladi. Odamlarga turli yo'sinda murojaat qilishimiz fikr qaratilgan insonning emotsiyasiga ta'sir ko'rsatadi hamda so'zlovchi va tinglovchi o'rtasida yaqinlik, hurmat, ishonch, hurmatsizlik, ishonchsizlik kabi kommunikativ munosabatlar ham ifodalangan bo'ladi. Muloqot mobaynida suhbatdoshlar ma'lum bir ijtimoiy qoidaga amal qilgan holda, o'zaro murojaat shakllarini tanlaydilar va bu bilan har ikki taraf o'zaro aloqa va ijtimoiy status, tabaqa munosabatlarini ifodalaydilar.

Kalit so'zlar: murojaat birliklari, assimetrik munosabat, simmetrik munosabat.

Abstract: Address units are used in a speech for the purpose of drawing the listener's attention, exclaiming, encouraging. Addressing people in different ways affects the emotions of the person to whom the thought is directed, and communication relations such as closeness, respect, trust, disrespect, mistrust are also expressed between the speaker and the listener. During the dialogue, the interlocutors, following a certain social rule, choose forms of mutual reference, and with this, both parties express mutual communication and social status, class relations.

Key words: units of reference, asymmetric relationship, symmetric relationship.

Xitoy tilini o'rganayotgan har bir talaba tilni qanchalik yaxshi bilishi va ravon gapira olishi bilan bir qatorda, o'sha tildagi murojaat birliklaridan xabardor bo'lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Muloqot bu fikr almashish o'zga inson bilan aloqa qilish demakdir. Muloqot inson psixologiyasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Biz odatda muloqotga kirishganimizda kishilarga murojaat qilamiz. Muloqot madaniyatida murojaat birliklari ham katta ahamiyatga egadir. Kishilarga qanday murojaat qilishimiz bu bizning qay darajada ma'naviyatli ekanimizni ko'rsatadi.

Nutq jarayonida muloqotchilarning munosabati uning ijtimoiy mavqe'i, mansabi, lavozimi, unvoni, yoshi va jinsiga ko'ra quyidagi darajalarda namoyon bo'linadi:

- simmetrik – bir pog'onali, teng bo'lgan muomala;

- asimmetrik – turli pog‘onadagi, teng bo‘lmagan muomala¹.

Simmetriya va assimetriya terminlari dastlab tilshunos S. I. Kartsevskiyning “Til belgisining asimmetrik dualizmi to‘g‘risida” nomli maqolasida ilmiy muomalaga kiritilgan².

Simmetrik muomalada suhbatdoshlarning har ikkisi ham bir xil, ya’ni teng mavqega ega bo‘ladi³, ularning ikkalasi ham boshqaruv vazifasini bajarishi mumkin: talaba – talaba, o‘qituvchi – o‘qituvchi, xodim – xodim.

Asimmetrik muomalada esa kommunikatsiya ishtirokchilarining biri boshqaruvchi bo‘ladi, suhbatdoshlar turli pog‘onada “joylashadilar”: boshliq – xodim, ota – o‘g‘il, o‘qituvchi – talaba⁴.

Asimmetrik muomala jarayonida tinglovchilarning mavqei turli pog‘onada bo‘lgani uchun muloqot, asosan, rasmiy ko‘rinishda bo‘ladi. Rasmiy murojaat birliklari rasmiy doiralarda so‘zlovchining tinglovchiga o‘zaro munosabatini, hurmatini va uning madaniyat darajasini ifodalovchi lisoniy vositalardan biri hisoblanadi. Rasmiy murojaat birliklarida hurmat belgisi kuchli bo‘ladi. Rasmiy doiradagi muloqotda murojaat birliklarining quyidagi presuppozitsiyalari kuzatiladi:

1. Eng oliy darajadagi hurmat shakli
2. Oliy darajadagi hurmat shakli
3. Oddiy hurmat shakli
4. Orttirilgan darajadagi hurmat shakli⁵.

Ish joyidagi hamkasblarga murojaatlar. Korporativ etika. Hamkasblar ish joyida bir-biriga murojaat qilganda, ma’lum bir korxonada, kompaniya yoki tashkilotdagi xodimning maqomi darhol ifodalanadi. Murojaatda asosiy e’tibor kichik xodimlarning yuqori lavozimdagi xodimlarga nisbatan hurmatli munosabatiga qaratilgan bo‘ladi. Korxonaning yuqori rahbariyatiga quyidagi murojaat shakllaridan foydalangan holda murojaat qilinadi: 总经理 zǒngjīnglǐ direktor, 副总经理 fùzǒngjīnglǐ direktor o‘rinbosari, 董事长 dǒngshìzhǎng prezident. Korporativ nutq odobida murojaatlarning quyidagi modellari qo‘llaniladi: faqat xodimning lavozimi aytiladi: 经理 jīnglǐ; ism va lavozimi: 张经理 zhāngjīnglǐ; Familiyasi, ismi va

¹ Усманова Ш.П.Корейс ва ўзбек мулоқотида асимметрик муурожаат бирликлари. Адабий алоқалар ва қиёсий адабиётшуносликнинг долзарб масалалари // Халқаро конференция материаллари.– Фарғона, 2018. – Б.137-140.

² Карцевский С. О., 1965. Об асимметрическом дуализме лингвистического знака // Звегинцев В. А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях. В 2 ч. Ч. 2. М.: Просвещение. С. 85–90.

³ Дорофеева А.В. Английское обращение в системе и в дискурсе: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. –Тверь, 2005. –С.16. // nauka-shop.com.

⁴ Ахмедова Н.Ш. Ўзбек тилида муурожаат бирликларининг семантик коннотатив тадқиқи. Филол. фанлари номзоди дисс. –Тошкент, 2008. –Б. 79-80.

⁵ Усманова Ш.П.Корейс ва ўзбек мулоқотида асимметрик муурожаат бирликлари. Адабий алоқалар ва қиёсий адабиётшуносликнинг долзарб масалалари // Халқаро конференция материаллари.– Фарғона, 2018. – Б.137-140.

lavozimi aytiladi. Ushbu model faqat rasmiy nutqda – yig‘ilishlarda yoki anjumanlarda qo‘llaniladi (zhang jian jing li). Masalan:

她被提升为总经理了。⁶U bosh direktor lavozimiga ko‘tarildi.

我表哥是一家建筑公司的副总经理。⁷Mening amakivachcham qurilish kompaniyasida bosh direktor o‘rinbosari.

Turli kasbiy guruhlardagi lavozimlarga murojaatlar (oliy ta‘lim muassasalari). Kichik kadrlar lavozimi unvoni asosan ishlatilmaydi. Masalan, kimdir bilan bog‘lanayotganda, bu xodimning yordamchi ekanligini ta‘kidlamaslik kerak. Va yuqori lavozimlarga, masalan, professorga murojaat qilganda, aksincha, buni qilish joizdir. Universitetlar va oliy o‘quv yurtlari professor-o‘qituvchilari lavozimlari: 助教 zhùjiào – assistant, o‘qituvchining yordamchisi; 讲师 jiǎngshī–o‘qituvchi, ma‘ruza (leksiya) o‘quvchi kishi.; 副教授 fùjiàoshòu– dotsent; 教授 jiàoshòu– professor; ilmiy darajalari: 学士 xuéshì– bakalavr; 硕士 shuòshì– magistr; 博士 bóshì– fan doktori; 博士后 bóshìhòu - fan doktori.

学习作为助教需要采取的步骤。⁸ O‘qituvchi yordamchisi sifatida bajarishingiz kerak bo‘lgan qadamlarni bilib oling.

他获得大学讲师的职位⁹。U universitetda o‘qituvchi lavozimini egalladi.

我是一个副教授 人类学 在佛罗里达大学。Men Florida universitetida antropologiya kafedrasida dotsentiman.

请你向教授转告校长的指示。Iltimos, direktorning ko‘rsatmalarini professorlarga yetkazib qo‘y.

一九二三年冰心从燕京大学毕业并取得学士学位。1923-yilda Bing Sin Yanjing universitetini bakalavr darajasi bilan tugatdi.

硕士毕业后，我准备攻读语言学博士学位。Magistraturani tugatgach, men tilshunoslik fanlari nomzodi ilmiy darajasini olishni rejalashtirmoqdaman.

Lavozimga ko‘ra murojaat qilishning uchta varianti mavjud: faqat lavozim bo‘yicha murojaat qilish: masalan, 教授 jiàoshòu- professor, 律师 lǜshī-huquqshunos, 工程师 gōngchéngshī - muhandis; murojaat qilinayotganda familiya lavozimdan oldin ko‘rsatiladi: 李教授 lǐjiàoshòu- professor Li. Muhandisga murojaat qilganda, ko‘pincha qisqartirilgan shakl ishlatiladi. To‘liq shakl o‘rniga "muhandis" (王工程师 wánggōngchéngshī), uning qisqa shakli (工 gōng) ishlatiladi. Agar qisqartirilgan shakl tanlansa, undan oldin suhbatdoshning familiyasi (王工 wánggōng) qo‘llanilishi

⁶ <https://www.trainchinese.com/v2/wordDetails.php?rAp=0&wordId=23922&tcLanguage=en>

⁷ <https://context.reverso.net/>

⁸ <https://context.reverso.net/>

⁹ <https://context.reverso.net/>

kerak. Qisqartirilgan shakl faqat suhbatdoshning salbiy reaksiyasini keltirib chiqarmasa, ishlatiladi. Familiya + ism + lavozim: ushbu murojaat modeli faqat rasmiy muloqot uslubida qoʻllaniladi. Universitetlardagi ilmiy anjumanlarda ilmiy darajalarga murojaat qilish keng tarqalgan. Ular kundalik hayotda juda kam qoʻllaniladi. Talabalar oʻqituvchilarga murojaat qilishda ularning ilmiy darajalarini umuman koʻrsatmaydilar, lekin familiya + 老师 lǎoshī(oʻqituvchi) murojaat qilishning umumiy modelidan foydalangan holda oʻqituvchilarga murojaat qilishadi, masalan: 李老师 lǐlǎoshī. Bakalavr yoki magistr darajasini koʻrsatadigan murojaatlar ishlatilmaydi. 博士后 bóshihòu murojaati juda kam ishlatiladi. Asosan, kundalik nutqiy muloqotda 博士 bóshì keng tarqalgan.

Professional sohadagi murojaatlar. Xodimlarga kasbiy faoliyatining tabiati boʻyicha murojaat qilish. Maktabda, institutda, universitetda oʻquvchilar va talabalar koʻpincha oʻqituvchi va professorlarga quyidagi modeldan foydalangan holda murojaat qilishadi: familiya +lǎoshī: 李老师 lǐlǎoshī ustoz Li, 杨老师 yáng lǎoshī ustoz Yang. Tibbiyot muassasalarida quyidagi modellar keng tarqalgan: shifokorlar bilan bogʻlanishda - familiya + 大夫 dàifu(shifokor): 王大夫 wáng dàifū; familiya + 医生 yīshēng (shifokor):李医生 lǐ yīshēng; hamshira xodimlariga murojaat qilganda: familiya + 护士 hùshi (hamshira). Oʻrta tibbiyot xodimlarining 护士 hùshi deb belgilanishi ayol hamshiralarga ham, erkak hamshiralarga ham tegishli. Unda ayol - hamshiraning belgisi mavjud. Erkak hamshiralarga murojaat qilish uchun maxsus soʻz yoʻq boʻlganligi sababli, 护士 hùshi soʻzini erkak hamshira xodimlariga murojaat qilishda ham ishlatilishi mumkin. Kichik tibbiyot xodimlariga murojaat qilganda: 护工 hùgōng- hamshira (sanitar) (jinsi belgisiz), 清洁工 qīngjiégōng- xona tozalovchi (nafaqat kasalxonada). Kichik tibbiyot xodimlarining ushbu nomlari xodimning past ijtimoiy mavqeini taʼkidlamaslik uchun murojaat sifatida ishlatilmaydi. Buning oʻrniga, quyidagi model ishlatiladi:老+ familiya (erkaklar uchun), hamshira vazifasini bajaruvchi va asosan keksa yoshdagi ayollar uchun esa familiya + 姐(katta opa) murojaati ishlatiladi: 李姐 lǐjiě.

Huquqiy sohada quyidagi murojaat modellari qabul qilinadi: familiya + 律师 lǎushī(huquqshunos, advokat); familiya + 检察官 jiǎncháguān (prokuror); familiya + 法官 fǎguān (sudya). Murojaatlar maʼlum bir familiyani koʻrsatmasdan model boʻyicha ishlatilishi mumkin: 先生 xiānshengjanob + kasbiy kasbning nomi:法官先生 fǎguān xiānsheng- sudya janoblari (janob sudya) , 检察官先生 jiǎncháguānxiānsheng- janob prokuror.

Tashkilot va korxonalar iqtisodiyotida murojaat modellari hali ham shakllantirilmogda. Kasb nomlari iqtisodiy sohada murojaat sifatida juda kam qo'llaniladi. Umumjahon foydalanadigan professional faoliyatning yagona nomi, 会计 kuàijì ot so'z turkumiga oid bo'lgan so'zdir. Korxonada buxgalteriga odatda quyidagi model yordamida murojaat qilinadi: familiya + 会计 kuàijì(buxgalter).

Savdo va xizmat ko'rsatish sohasida mijozlarga ko'pincha 先生 xiānsheng(janob), 女士 nǚshì(xonim) deb murojaat qilishadi. Restoranga tashrif buyuruvchilar har ikki jinsdagi ofitsiantlarga 服务员 fúwùyuán(ofitsiant, bu boshqa odamlarga xizmat ko'rsatadigan odam) deb murojaat qilishadi. Ushbu murojaat stilistik jihatdan neytral va hech qanday qo'shimcha konnotativ ma'noga ega emas. 2000-yillarning boshlarida ofitsiantlarga nisbatan eski murojaat birligi 小姐 xiǎojiě eng qadimgi kasb vakillarini belgilash bilan bog'lanmaslik uchun xizmat ko'rsatish sohasida qo'llanilmay qo'ydi.

你 "sen" va 您 "siz" ga murojaatlar ham tartibga solinadi. 您 "Siz" faqat rasmiy muloqotda va ko'pincha faqat juda o'qimishli odamlar tomonidan qo'llaniladi. Kundalik muloqotda odamlar juda kamdan-kam hollarda notanishlarga 您 "Siz" murojaatidan foydalanadilar. Odatda kundalik muloqotda 你 "sen" olmoshi begonalarga murojaat qilish uchun ishlatiladi. Rus nutq madaniyatidan farqli o'laroq xitoy tilida bu salbiy ma'noga ega emas va notanish suhbatdoshga nisbatan haqoratli eshitilmaydi. Ammo o'zbek madaniyatida notanishlarga "sen" deb murojaat qilish juda qo'pdir.

Kundalik hayotda, oddiy tilda, qiz yoki turmushga chiqmagan yosh ayolga murojaat qilganda, 姑娘 gūniang murojaati ishlatiladi. 30 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan turmush qurgan ayolga turli xil murojat modellari yordamida murojaat qilish mumkin. 小姐 xiǎojiě murojaatidan hali hamon foydalanilmogda. Muayyan yosh toifasidagi ayollarga murojaat qilish kim tomonidan murojaat qilinayotganiga bog'liq: agar bu yosh yigit bo'lsa, unda odob-axloq qoidalariga ko'ra unga 阿姨 āyí ("xola") deb murojaat qilishi mumkin va agar murojaat qilayotgan shaxs suhbatdoshi bilan bir xil yoshda bo'lsa, u 大姐 dàjiě ("katta opa") dan foydalanishi mumkin. Agar suhbatdosh korxonada yoki do'kon egasiga o'xshasa, u 老板娘 lǎobǎnniáng ("xo'jayinning xotini") deb ataladi. Agar u aqlli ayolga o'xshasa, siz unga 老师 lǎoshī -("o'qituvchi") deb murojaat qilishingiz mumkin. Agar suhbatdosh notanish ayol bo'lsa, uning kasbi va yoshini baholash juda qiyin. Noto'g'ri taxmin bo'lsa, siz notanish suhbatdoshni osongina xafa qilishingiz mumkin, shuning uchun notanish ayollarga aniq murojaatlardan qochgan yaxshi va uning o'rniga masalan, 对不起

"kechirasiz" (duibuqi) yoki 打扰了(dǎrǎole)" bezovta qilganim uchun kechirasiz" bilan bogʻlanish yaxshiroqdir. 您"Siz" murojaati asosan 50 yoshdan oshgan keksa odamlarga qaratilgan, ammo hozir odamlar biologik yoshidan ancha yoshroq koʻrinadi. Biroq, suhbatdoshning yoshidan qatʼi nazar, 您"siz" deb murojaat qilish har doim ijobiy qabul qilinadi, chunki bu qabul qiluvchiga hurmatli munosabatdan dalolat beradi.

Yoshlar oʻrtasida va professional jargonlarda murojaatlar. Maktabda, oliy oʻquv yurtlarida oʻquvchilar va talabalar bir-biriga, agar ular hali tanish boʻlmasa, 同学“tóngxué” (birga oʻqish) = sinfdosh, oʻrtoq, kursdosh, “guruhdosh” iborasini ishlatadi. Agar oʻquvchilar yoki talabalar bir-birlarini allaqachon tanishsa, ular quyidagi murojaat modellari yordamida bir-birlariga murojaat qilishadi: familiya + ism; ism; taxallus. Maʼlum bir guruh odamlar ichida taxallus yoki laqabga ega boʻlgan talaba yoki oʻquvchi orasida qoidaga muvofiq boʻlib, bu holat haqoratli hisoblanmaydi, shuning uchun odatda ism oʻrniga kundalik muloqotda qoʻllaniladi. Bularning barchasi munosabatlarning yaqinligiga bogʻliq, agar talabalar yaqin munosabatlarga ega boʻlsa, ular muloqotda taxallus yoki laqabdan foydalanadilar. Agar ular juda yaqin boʻlmasa, ular yuqorida aytib oʻtilgan boshqa murojaat modellaridan foydalanadilar. Masalan:

1) 我刚收到同学邀请我参加他的婚礼请柬? ¹⁰ Men hozirgina kursdoshimning toʻyiga taklifnoma oldim.

3) 他的绰号是海盜。 ¹¹ Uning taxallusi (laqabi) -qaroqchi.

Xitoy tilidagi murojaat birliklarini besh guruhga: boshlangʻich murojaat birliklari, umumiy murojaat birliklari, qarindoshlarga nisbatan murojaat birliklari, familiya va ism boʻyicha murojaat birliklari, kasb va lavozim boʻyicha murojaat birliklariga boʻlib oʻrganish maqsadga muvofiq. Shu jumladan murojaat birliklarining assimetrik munosabatlarga koʻra tasnifini asosan, ish joyidagi murojaat birliklari asosida lavozimga koʻra murojaat birliklari oʻz ichida uch shaklga boʻlinishi, ularning oʻziga xos xususiyatlarini koʻrish mumkin.

Xitoy tilidagi murojaat birliklari nafaqat insonlar oʻrtasidagi assimetrik munosabatlarni ifodalaydi, balki xitoy madaniyati uning chuqur tarixidan ham xabar beradi. Bu mavzu bugungi kunda til oʻrganuvchilar uchun xitoyliklarning oiladagi va jamiyatdagi oʻrnini bildiruvchi muhim mavzudir.

¹⁰ <https://www.trainchinese.com>

¹¹ <https://www.trainchinese.com>

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Usmanova Sh.R. “Koreys va o‘zbek muloqotida asimmetrik murojaat birliklari.” Adabiy aloqalar va qiyosiy adabiyotshunoslikning dolzarb masalalari // Xalqaro konferensiya materiallari.
2. Ahmedova N.Sh. “O‘zbek tilida murojaat birliklarining semantik konnotativ tadqiqi.” –Toshkent, 2008.
3. Карцевский С.О. “Об асимметрическом дуализме лингвистического знака” // Звегинцев В. А. История языкознания XIX–XX веков в очерках и извлечениях.
4. Дорофеева А.В. “Английское обращение в системе и в дискурсе” Автореф. дисс. ...канд. филол. Наук.
5. Лю Сумэй. “Национально-культурная специфика обращений в русском и китайском речевом этикете”.-М: 2013.
6. 崔希亮, 1996, 现代汉语称谓系统与对外汉语教学[J] 《语言教学与研究》第2期。